

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИДА СУВ РЕСУРСЛАРИНИ ОҚИЛОНА БОШҚАРИШ ЧОРАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ (КАНАЛ СУВ БАЛАНСИ ҲИСОБИ МИСОЛИДА)

¹Жўраев Баҳром Баҳриддинович, ²Хурсандова Наргиза Рашидовна

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, таян докторант

²Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11403585>

Аннотация. Мамлакатамизда сув ресурсларининг 79-80% трансчегаравий дарёлар орқали кириб келади. Минтақда иқлим ўзгариши, антропоген таъсирлар остида сув ресурсларининг қисқариб бориши билан сувдан самарали фойдаланиш, бошқариш ва мониторингни йўлга қўйишни такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислохотлар амалга оширишни талаб этади. Мавжуд сув ресурсларидан оқилона бошқариш билан бирга комплекс фойдаланиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада тизим каналларида йилларда сув тақсимоти ва ажратилган лимитга нисбатан сув баланс ҳисобини юритиб бориш бўйича ишлар таҳлил қилинди. Компютер дастурларини қўллаган ҳолда канал сув балансини ҳисобланди.

Калит сўзлар: гидрологик режим, дарё узунлиги, оқим модули, дарё кенглиги, нишаблик, канал, сув баланс, тақсимот, дастур.

Адабиётлар таҳлили ва масаланинг қўйилиши. Тизим каналларида сув ресурслари бошқариш жараёнлари гидравлик қонуниятлар, математик ҳулосалар, оддий ва мураккаб дифференциал тенгламалар билан тавсифланади. Сув хўжалиги объектларида сув оқимини бошқаришни мақбул усулининг тенгламалар тизимини ечиш зарур вазифа бўлиб, ҳар бир ҳолат учун алоҳида алгоритмларини ишлаб чиқишни талаб этади. Очiq ўзанли каналларда беқарор оқим ҳаракатини моделлаштириш ва мақбул тақсимлаш масалалари сонли ечим алгоритмларида чекли айирмали тенгламалардан фойдаланишни Боннанс Ж.Ф. ва бошқалар таклиф этганлар.

Г.В.Соболин, И.В.Сатункин ва Ю.А.Гулянов олиб борган назарий илмий ишлари сув сарфи мониторингини олиб боришга асосланган. Манбадан олиган сувни тизим каналларида тақсимлашда суғориладиган ер майдонларига боғланган ҳолда амалга оширишни яъни комплекс бошқаришни жорий этиш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиққанлар.

Тизим каналининг сув тақсимоти ва балансини ҳисоблаш мураккаб жараёнларни ҳамда ҳисоб китобларни талаб этади. Кампютер дастурларини қўллаган ҳолда сув балансини ҳисоблаш ва мониторинг кузатувларини олиб бориш билан жараёнларни соддалаштириш зарурдир.

Кириш. Бугунги кунда иқлимнинг глобал ўзгариши шароитида ер шарининг турли нуқталарида дарёлар ўзанларидан чиқиб ҳудудларни сув босиш ҳолати тобора кўп кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида дарёларнинг гидрологик режимининг динамикасини ўрганиш бўйича замонавий технологиялардан фойдаланиб тадқиқотларни олиб боришни тақоза этади.

Иқлим ўзгариши муаммоси қаторига ёғингарчиликнинг бир маромда эмаслиги, курғоқчилик бўлиши, меъёрдан ортиқ ёғингарчиликнинг кўпайиб, ҳудудларни сув босиши

бир қатор экологик муаммоларни юзага келтирмоқда. Мазкур ҳолатларнинг кузатилишида инсон фаолияти таъсири катта аҳамиятга эга бўлиб, муаммоларни ҳар томонлама ўрганиш, таҳлил қилиш ва уни ечимларини бартараф этиш асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу мақолада намуна тариқасида Қашқадарё вилоятидаги кузатилаётган магистрал каналнинг сув баланси ёритилиб, таҳлил қилинди.

1 расм-Қашқадарё ҳавзасининг географик жойлашиши

Бугунги кунда иқлим ўзгариши натижасида кам сувли йилларни кетма-кетлиги ортиб бормоқда, натижада қурғоқчилик жараёни ўзан деформациясини сезиларли ўзгаришига олиб келмоқда. Буни қуйидаги жадвалларнинг статистик таҳлилида солиштириш усули орқали 2 даврга ажратган ҳолда, баҳоланди. Якуний натижалар қуйидаги жадвалларда ифода этилди (1, 2-жадваллар).

Қашқадарё дарё ҳавзасининг кенглиги ва ҳавза майдонининг вақтлараро ўзгаришлари

1-жадвал

Т/р	Дарё ҳавзаси	Узунлиги,, км	1965 йилга кўра		2023 йилга кўра	
			Дарёнинг кенглиги, км	Ҳавза майдони, км ²	Дарёнинг кенглиги, км	Ҳавза майдони, км ²
1	Қашқадарё	378	31,7	12 000	27,0	10 206
2	Жиннидарё	52	6,62	344	5,50	289
3	Оқдарё (Оқсув)	104	12,3	1 280	10,6	1 104
4	Танхоздарё	93	20,5	1 910	18,6	1 730
5	Яккабоғдарё	99	12,0	1 180	10,9	1 087

Қашқадарё дарё ҳавзасининг оқим кўрсаткичларларининг вақтлараро ўзгаришлари
2-жадвал

Т /р	Дарё ҳавзаси	Оқим ҳажми, млн. м ³ -		Оқим модули, л/с*км ²	
		1960-1990	1991-2021	1960-1990	1991-2021
1	Қашқадарё (Чиракчи)	634	640	4,04	4,08
2	Жиннидарё	52,1	39,4	10,9	8,22
3	Оқдарё (Оқсув)	-	376	-	15,8
4	Танхоздарё	115	127	8,39	9,25
5	Яккабоғдарё	174	173	10,92	10,86

Тадқиқот услуби: Тадқиқотлар дала-тадқиқотлари, анализ таҳлил метод ва гидравликанинг умум қабул қилинган методлар асосида олиб борилди.

Натижалар таҳлили

Олиб борилган тадқиқотлар Қашқадарё вилояти Қарши магистрал каналида йиллар бўйича сув сарфи баланси ўзгариб бориши ва аҳоли сонинг ўсиб бориши билан сувга бўлган талабни юмшатиш сувдан самарали фойдаланиш, сув ҳисобини шаффоф юритиш, баланс дастурларини ишлаб чиқишни талаб этилади.

Сув ҳисобини юритишнинг кампьютер дастури ишлаб чиқилди ва канал сув балансини юритиб бориш билан уни мониторингини юритиш мумкин бўлади.

Дастурнинг бош ойнасида тизим каналлари бўйича маълумотлар киритиш, тилни ўзгартириш ва ишлатиш бўйича қўлланмалар келтирилган (1-расм).

2-расм. Компьютер дастурнинг интерфейси

Маълумотлар киритиш ойнасида тизим номи, тизим қўшиш ва бегилаш орқали сақлаш мумкин (3-расм).

Ирригация тизимини киритиш формаси

Ирригация тизимига тегишли маълумотларни киритинг

Сони №	<input type="text"/>	Номи Ўзб. тил. (Кирилча)	<input type="text"/>
Ирригация тизими номи	<input type="text"/>	Номи Ўзб. тилида (қисқа)	<input type="text"/>
Номи Рус тилида	<input type="text"/>	Номи Ўзб. тил. (Лотинча)	<input type="text"/>
Номи рус. тилида (қисқа)	<input type="text"/>	Номи Инглиз тилида	<input type="text"/>

Тизимни қўшиш

Кнопкани босиш керак

Белгиланг

3-Расм. Ирригация тизимларини қўшиш

Канални киритиш ойнасида танлаб олинган тизим канали бўйича гидравлик параметрлари. Фойдаланувчи ташкилот ва бошқа маълумотлар киритилади (4-расм).

Канални киритиш формаси

Ирригация тизими: Аму Қашқадаре

Ўзбек Русский English

Номер №	<input type="text"/>
Канал номи	<input type="text"/>
Узунлиги	<input type="text"/>
Тўйиваш нанбаси	<input type="text"/>
Лойиҳачи	<input type="text"/>
Қурувчи	<input type="text"/>
Ишот сизфи	<input type="text"/>
Сейсмаактивлиги	<input type="text"/>
Қурилган йили	<input type="text"/>
Реконструкция йили	<input type="text"/>
Фойдаланувчи ташк.	<input type="text"/>
Сарфи, м³/сек	<input type="text"/>

Киритиш

Кўриш

Киритиш

4-расм. Тизим каналини киритиш ойнаси

Сув мониторингини юритиш ойнасида сув олиш тармоқлари кундалик сув лимитлари киритиб борилади (5-расм).

5-расм. Суви мониторингини юритиш

Маълумот киритишига тегишли ҳамма ойналарни батафсил кўриб чиқдиб, танлангандан ирригация тизими каналининг Суви балансини таҳлил қилишимиз мумкин бўлади (6-расм). Танланган тадқиқот Қарши магистрал канали ирригация тизим бошқармасига қарашли Қарши магистрал канали узунлиги бўйича суви олувчи тармоқлар, насос станция ва насос агрегаларига ўрнатилган суви лимитларини бошқариш имкониятлари яратилди.

6-расм. Суви баланс дастури

Хулоса

Бугунги кунда суви ҳисоботини юритиш, суви сарфини ҳисоблаш ва афтоматик бошқаришни такомиллаштириш ва истеъмолчиларга керакли суви таъминотини ўз вақтида етказишни амалга оширишда замонавий янги информацияцион технологияларни қўллаш

самарали ҳисобланади. Айнан шу омиллардан келиб чиқиб тизим каналларини сув баланси мониторингини юритиш билан канал узунлиги бўйича тақсимотини шаффов бошқаришга эришилади. Суғориш каналларида сув йўқолишини (ФИК) 0,63 дан 0,73 гача ошириш, каналларнинг ФИК ошириш билан қишлоқ хўжалиги экинлари сув таминотини яхшилаш имконияти яратилади. Сув хўжалиги объектларида сувни бошқариш жараёнларини автоматлаштириш, сув ҳисоботини шаффоф юритиш орқали глобал иқлим ўзгариши, аҳоли сонининг ва иқтисодиёт тармоқларининг ўсиши, уларнинг сувга бўлган талаби йил сайин ошиб бориши туфайли сув ресурсларининг тақчиллигини йилдан-йилга сув ҳисобини юритишда замонавий илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда сув истеъмолчиларга сув лимитларини ўз вақтида етказиш ва сувга бўлган талабни юмшатиш масалалари кўриб чиқиш талаб этилади.

REFERENCES

1. ArcGIS Pro [Электронный ресурс]: Галерея индексов. УРЛ: <https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/help/data/imagery/indicesgallery.htm> (дата обращения: 26.03.2019).
2. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2
3. Водные ресурсы аридных регионов в условиях изменения климата: проблемы и их решения. Материалы международной научно-практической конференции. Ташкент, 20 октября 2023 год. – Ташкент, 2023. - 386 с.
4. Аламанов С.К. и др. Изменение климата и водные проблемы в Центральной Азии. Учебное пособие. Россия 2006 г. С 190.
5. Икрамова М.Р. Антропоген таъсир остидаги дарё ҳавзаларида оқимни бошқариш ва ўзан жараёнларининг ривожланиши қонуниятлари ва фундаментал лойиҳа ҳисоботи. Тошкент, 2022 й. 208 б.
6. Жўраев Б.Б., Қобилов Х.И., Қарши магистрал канали сув тўсувчи иншоотлари иш режимларининг таҳлили. “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали, 2023*№3 (19) 43-45 б.